

TALABA QIZLARDA BAG‘RIKENGLIK VA HAMJIHATLIKNI TA’MINLASH – MUTAASSIB G‘OYALARGA QARSHI QUROL SIFATIDA

Sobirova Sojidxon Akramjon qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639441>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada hozirgi globallashuv jarayonida ta’lim jarayonidagi ijtimoiy munosabatlar, hamjihatlik, bag‘rikenglik, shuningdek, talaba qizlarning o‘quv faoliyatiga mutaassib g‘oyalarning ta’siri, uning ildizlari, sabab-omillari va natijalari ko‘rsatilgan. Bundan tashqari mutaassiblikni oldini olishda talabalar o‘rtasida ijtimoiy birdamlik va bag‘rikenglik g‘oyalarning amaliy ahamiyati hamda ta’lim jarayoni uchun taklif va tavsiyalar yoritib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** bag‘rikenglik (tolerantlik), mutaassiblik, ijtimoiy-psixologik profilaktika, ijtimoiy integratsiya, simpatiya, ijtimoiy rollar, qadriyatlar tizimi, ijtimoiy identiklik.*

Bugungi globallashuv va axborot almashinuvi shiddatli tus olgan davrda yoshlar, ayniqsa, o‘spirin qizlarning dunyoqarashi shakllanishiga turli yot g‘oyalar va mafkuraviy xurujlar ta’siri kuchayib bormoqda. Bu o‘rinda muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasida so‘zlagan nutqidan quyidagi parchani keltirib o‘tishni o‘rinli deb bildik: “Biz muqaddas dinimizni azaliy qadriyatlarimiz mujassamligining ifodasi sifatida behad qadrlaymiz. Biz muqaddas dinimizni zo‘ravonlik va qon to‘kish bilan bir qatorga qo‘yadiganlarni qat’iy qoralaymiz va ular bilan hech qachon murosa qila olmaymiz”, deya fikr bildirdi. Islom dini ezgulik va tinchlikka, asl insoniy fazilatlarini asrab-avaylashga da’vat etishini qayd etdi. O‘zbekiston Prezidenti BMTga a’zo davlatlarga BMT Bosh Assambleyasining “Ma’rifat va diniy bag‘rikenglik” deb nomlangan maxsus rezolyutsiyasi”ni qabul qilish taklifi bilan murojaat qildi. “Bu hujjatning asosiy maqsadi – barchaning ta’lim olish huquqini ta’minlashga, savodsizlik va jaholatga barham berishga ko‘maklashishdan iborat. Ushbu rezolyutsiya bag‘rikenglik va o‘zaro hurmatni qaror toptirish, diniy erkinlikni ta’minlash, e’tiqod qiluvchilarning huquqini himoya qilish, ularning kamsitilishiga yo‘l qo‘ymaslikka ko‘maklashishga qaratilgan”¹ deb ta’kidladi Shavkat Mirziyoyev.

Jamiyatda turli qarashlar, e’tiqodlar, madaniyatlar va urf-odatlar nisbatan hurmat bilan munosabatda bo‘lish, ularni tushunish va qabul qilish bag‘rikenglikdir. Bu tushuncha shunchaki “chidash” yoki “e’tiborsizlik” emas, balki boshqa insonlarning huquqlari va xilma-xillikni tan olish, qabul qilishni anglatadi. Aksincha, mana shu xilma-xillik, o‘zgacha fikrlarni qabul qilmaslik, faqat o‘z g‘oyasi va qarashlarinigina haq deb bilish mutaassiblik sanaladi. Jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida, ijtimoiy hayotda mutaassiblik fenomenini ilmiy-psixologik jihatdan o‘rganish zarurati dolzarblik xususiyatini yo‘qotmagan. Mutaassiblik turli davrlarda turli nom, ko‘rinish va darajalarda yuzaga chiqqan. Soddashtirilgan holda mutaassiblikni diniy,

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasi 72-sessiyasida so‘zlagan nutqi, 20-21.09.2017y.

g‘oyaviy, siyosiy va vatanparvarlik ruhidagi mutaassiblikka ajratish qabul qilingan.² Mutaassiblarning barcha turlaridagi shaxslarga xos ba’zi jihatlarni ajratib ko‘rsatish mumkin: xissiyotga berilish, bir tomonlama fikrlash, tanqidiy tafakkurning sustligi, boshqa shaxs yoki g‘oyaga tobelik, jamiyatdagi qonun va normalardan norozilik, ichki qarama-qarshiliklar, xulq-atvordagi mas’uliyatdan va qaror qabul qilishdan qochish, kelajakdan qo‘rqish, hozirgi hayotidan norozilik kayfiyati. Shu bilan birga ularning barchasi odatdagi shaxslar kabi jamiyatda yashaydi, faoliyat olib boradi. Bu esa “yuqumli kasallik” kabi tarqaluvchi bu xulq-atvorni ommalashishiga olib keladi. Talabalik davri shaxsiyatning shakllanishi, ijtimoiy rollarni o‘zlashtirish va qadriyatlar tizimining barqarorlashuvi bilan xarakterlanadi. Aynan shu bosqichda ijtimoiy-psixologik himoya mexanizmlarining zaifligi o‘spirin qizlarda turli mutaassib qarashlarga nisbatan moyillikning yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin. Mutaassiblik (fanatizm) — bu shaxsning o‘z qarashlari va e‘tiqodlariga o‘ta sodiqligi bo‘lib, u boshqa nuqtayi nazarlarni mutlaqo inkor etish, murosasizlik va agressiv yondashuv bilan ajralib turadi. Talaba qizlarda yosh davridan kelib chiqib qaralsa, asosan 3 jihatdan muammoli holatga duch kelamiz.

1. Identiklik inqirozi – kasb tanlash, ijtimoiy rollar bilan bog‘liqlik, hayotiy maqsadlar bilan bog‘liq to‘siqlar, ikkilanishlar.
2. Mansublik ehtiyoji – ma’lum guruh, jamoaga a’zolik, mansublik uchun intilish
3. Kognitiv rigidlik – tanqidiy fikrlashning sustligi, dunyoqarash va tajriba kamligi, bilim-ko‘nikmalar bilan amaliyot o‘rtasidagi nomutanosiblik.

Mazkur sabablar bilan birgalikda yana asosiy bir jihat borki, shaxsning ijtimoiylashuvidagi muammolari bilan namoyon bo‘ladi. Bu ta’lim jarayonidagi hamjihatlik, ijtimoiy birdamlik, simpatiya yoki aksincha, konfliktlar, guruhlardagi nizolarda aks etadi. Ayni shu ijtimoiylashuv jarayonidagi rollardagi yoki rollararo nizolar; kognitiv dissonans natijasida talabalarda yuzaga chiqadigan holat borki, bu aynan radikal g‘oyalar, mutaassiblikka moyillikni paydo qiladi. Talaba qizlar o‘rtasida bunday moyilliklarning oldini olish nafaqat individual psixologik salomatlik, balki jamiyatning umumiy barqarorligi uchun ham strategik ahamiyatga ega. Zero, ayol kishi jamiyatning ma’naviy ustuni va kelajak avlodning tarbiyachisidir.

Hozirgi kunda oliy ta’lim muassasalarida talabalar o‘rtasida bag‘rikenglik (tolerantlik) madaniyatini yuksaltirish va ijtimoiy hamjihatlikni ta’minlash mutaassiblikka qarshi eng samarali “ijtimoiy vaksina” bo‘lib xizmat qiladi. Bag‘rikenglik muhiti mavjud bo‘lgan jamoada yoshlar turli madaniyatlar va qarashlarni hurmat qilishni o‘rganadilar, bu esa ularning fuqarolik ongini yuksaltiradi.

Aynan shu maqsadda pedagoglar va psixologlar hamkorlikda ta’lim davomida qilishi lozim bo‘lgan jarayonlarni keltiramiz:

- 1) Media savodxonlik – talabalar foydalanadigan ijtimoiy tarmoqlar, platformalarning mazmun-mohiyati, maqsad-vazifalari, ulardan foydalanish tartibi, meyor, taqiqlangan tarmoqlar, saytlar va platformalar, ularning talabalar bilish jarayonlari, xulq-atvori, shaxslararo munosabatlariga ta’siri haqida batafsil ma’lumot berish maqsadida media savodxonlik darslari tashkillash.
- 2) Debatlik klublari – talabalarda, ayniqsa, qizlarda ijtimoiy faollikni ta’minlash, mansublik ehtiyojini qondirish, va eng asosiysi, ularda tanqidiy tafakkurni o‘stirishga yordam beruvchi klublarni muntazam yuritish.

² Мутаассиб шахснинг психологик хусусиятлари: Ўқув қўлланма / Б.Н. Сирлиев, И. Усмонов, Р.Х. Душанов ва бошқ.; Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015.

- 3) Ijtimoiy-psixologik treninglar – guruhlardagi alohida eʼtiborga molik, deviant xulq-atvorli talabalar va radikal fikrlovchi, odamovi, asotsial xulqqa ega talabalarni birlashtirib, simpatiyani rivojlantiruvchi treninglar, jamoaviy oʻyinlar orqali korreksiya ishlarini olib borish.

Xulosa qilib aytganda, bagʻrikenglik madaniyati shakllangan talaba qizlarda mafkuraviy immunitet hosil boʻladi. Natijada ular axborotni shunchaki qabul qilmaydi, balki uni tahlil qilish va kerak boʻlsa, rad etish koʻnikmasiga ega boʻladi. Ikkinchi jihati, jamoasida oʻz oʻrniga ega boʻlgan, ijtimoiy faol, jamoadoshlari va ustozlari bilan samimiy muloqotda boʻlgan talaba qizlarda radikal fikrlarga moyillik darajasi past, oʻziga ishonchi yuqori boʻladi. Psixologik treninglar esa talaba qizlar oʻrtasidagi keskinlikni, qarama-qarshilikni yengishda samarali taʼsir qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Мутаассиб шахнинг психологик хусусиятлари: Ўқув қўлланма / Б.Н. Сирлиев, И. Усмонов, Р.Х. Душанов ва бошқ.; Масъул муҳаррир Ш.Т. Икромов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015.
2. Ontogenez psixologiyasi. E.Gʻoziyev. –Т.: “Noshir” nashriyoti, 2010.
3. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova. –Т.: “Oʻzbekiston faylasuflari milliy jamiyati” nashriyoti, – 2018.

Internet saytlari

1. w.w.w.apa.org.
2. w.w.w.psychologytoday.com